

DAMPAK HUKUM ADAT TERHADAP HAK WARIS PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT MANDAILING

Oleh : Misbah Rangkuti, 210905004

A. LATAR BELAKANG

hukum adat merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat Mandailing, mempengaruhi berbagai aspek termasuk cara orang mewariskan harta. Dalam komunitas terutama dalam komunitas yang sudah lama ada, hak waris sering kali lebih berpihak kepada laki-laki. Ini menciptakan tantangan bagi perempuan yang berusaha mendapatkan hak atas warisan mereka.

Masyarakat Mandailing memiliki norma-norma yang kuat, dimana laki-laki sering dianggap sebagai penerus keluarga. Akibatnya, perempuan sering kali tidak mendapatkan akses yang sama terhadap harta warisan. Situasi ini dapat mengakibatkan ketidakberdayaan ekonomi bagi perempuan, menghambat kemampuan mereka untuk mandiri dan berkontribusi dalam masyarakat.

Pewarisan memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam konteks sosial, budaya, dan hukum. Di Indonesia, khususnya di daerah Mandailing Natal, isu pembagian warisan sering kali menjadi sumber ketegangan dan konflik dalam keluarga. Masyarakat di daerah ini umumnya mengikuti sistem patrilineal, di mana garis keturunan dan hak waris lebih diutamakan pada anak laki-laki. Hal ini berimplikasi pada bagaimana harta peninggalan dibagikan setelah seorang anggota keluarga meninggal, sering kali mengabaikan hak-hak anak perempuan.

Praktik pewarisan yang tidak adil ini sering kali didasarkan pada tradisi yang telah ada selama bertahun-tahun, meskipun hukum Islam jelas mengatur pembagian harta warisan. Dalam Islam, anak perempuan berhak mendapatkan bagian dari warisan, yang seharusnya mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan. Namun, dalam praktiknya, banyak masyarakat yang tidak memahami atau mengabaikan prinsip-prinsip ini, lebih memilih untuk mengikuti norma-norma adat yang telah mendarah daging.

Dalam jurnal tersebut menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman tentang hukum perdata Islam dan pendidikan yang minim di bidang mawaris menjadi faktor utama dalam ketidakadilan ini. Banyak anggota masyarakat yang tidak menyadari bahwa hukum Islam menyediakan panduan yang lebih adil dalam hal pembagian harta warisan. Selain itu, pengaruh budaya dan norma sosial yang mengakar kuat sering kali membuat individu merasa terjebak dalam praktik yang tidak adil, meskipun mereka menyadari adanya ketidakadilan tersebut.

Di sisi lain, hukum positif di Indonesia mulai mengakui hak-hak perempuan, namun sering kali bertentangan dengan praktik hukum adat yang masih dominan. Hal ini menciptakan ketegangan antara tradisi dan upaya untuk mencapai kesetaraan gender. Banyak perempuan di Mandailing yang tidak mengetahui hak-hak mereka atau kesulitan dalam memperjuangkan hak waris mereka.

B. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian memiliki beberapa tujuan yang diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai masalah pembagian warisan kepada anak perempuan di Tanjung Mompang Panyabungan Utara, Mandailing Natal. Adapun tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis Pelaksanaan Pembagian Warisan: Mengkaji bagaimana praktik pembagian warisan kepada anak perempuan dilakukan dalam masyarakat Tanjung Mompang, serta memahami proses dan prosedur yang diikuti.
2. Mengidentifikasi Faktor-Faktor Penyebab: Meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih sistem pembagian warisan, baik itu hukum adat maupun hukum Islam, serta mengidentifikasi alasan di balik pilihan tersebut.
3. Mengevaluasi Pemahaman Hukum: Mengukur tingkat pemahaman masyarakat mengenai hukum waris Islam dan dampaknya terhadap praktik pembagian warisan, serta mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan yang ada.
4. Menilai Dampak Sosial: Menganalisis dampak dari praktik pembagian warisan yang tidak adil terhadap hubungan keluarga, khususnya dalam konteks gender, dan bagaimana hal ini dapat menyebabkan perselisihan di antara anggota keluarga.
5. Menyusun Rekomendasi: Memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hukum waris Islam, serta mendorong praktik pembagian harta warisan yang lebih adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif analitik untuk menggali dan memahami praktik pembagian warisan kepada anak perempuan di Tanjung Mompang Panyabungan Utara, Mandailing Natal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

Pendekatan Kualitatif Penelitian ini menekankan pada pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi untuk menggali informasi dari perspektif masyarakat setempat.

D. KASUS

Di Desa Tanjung Mompang Panyabungan Utara, Mandailing Natal, terjadi sebuah kasus di mana seorang ayah meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan yang signifikan, termasuk tanah, bangunan, dan aset lainnya. Meskipun dalam hukum Islam diatur bahwa anak perempuan berhak menerima bagian dari warisan, praktik di desa ini lebih mengedepankan tradisi adat yang patrilineal.

Setelah kematian ayah tersebut, dua anak laki-laki dan dua anak perempuan dari almarhum berkumpul untuk membahas pembagian harta warisan. Berdasarkan tradisi yang sudah mengakar, mereka sepakat bahwa seluruh harta akan diberikan kepada anak laki-laki, sementara anak perempuan hanya akan menerima "hibah" berupa emas atau barang berharga yang nilainya jauh lebih kecil dibandingkan dengan harta yang diwariskan.

Anak perempuan merasa tidak adil dengan pembagian tersebut, karena mereka tahu bahwa menurut hukum Islam, mereka seharusnya mendapatkan porsi warisan yang lebih besar. Namun, mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai hak-hak mereka dalam hukum waris Islam dan merasa tertekan oleh norma-norma adat yang berlaku.

Ketegangan mulai muncul di antara saudara-saudara, terutama ketika anak perempuan mengajukan keberatan. Mereka merasa hak mereka diabaikan dan berusaha mencari keadilan dengan meminta penjelasan dari tokoh adat dan alim ulama. Namun, tokoh adat menegaskan bahwa tradisi yang ada harus tetap diikuti, dan mereka tidak berwenang untuk mengubahnya.

Kasus ini mencerminkan pertentangan antara hukum adat dan hukum Islam dalam praktik pembagian warisan. Masyarakat di desa tersebut masih sangat terikat pada adat yang membatasi hak-hak perempuan, meskipun ada kesadaran akan keadilan yang seharusnya mereka terima. Ketidakpuasan ini berpotensi menyebabkan konflik lebih lanjut di antara anggota keluarga dan menciptakan ketegangan yang berkepanjangan.

Kasus ini menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman masyarakat tentang hukum waris Islam dan pentingnya mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan dalam praktik pembagian warisan, guna menciptakan kesetaraan hak bagi semua anggota keluarga, tanpa memandang gender.

Hukum Waris dalam Suku Mandailing

1. Sistem Kekerabatan

- Masyarakat Mandailing menganut sistem kekerabatan *patrilineal*, di mana warisan umumnya hanya diberikan kepada anak laki-laki. Perempuan hanya menerima warisan jika terdapat wasiat.

2. Hukum Waris Adat vs. Hukum Waris Islam

- Masyarakat Mandailing perantauan, khususnya yang tergabung dalam Pandomuan Muslim Sumatera Utara (PMSU), menerapkan *hukum waris Islam*. Dengan demikian, hak waris tidak hanya diberikan kepada anak laki-laki, tetapi juga kepada anak perempuan, sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

3. Implementasi Hukum Waris

- Proses pembagian warisan dilakukan setelah urusan penyelenggaraan jenazah selesai, biasanya sekitar sebulan setelah kematian. Keluarga merujuk pada ajaran Islam dalam menentukan pembagian waris.

4. Hak Perempuan

- Dalam praktik, anak perempuan memiliki hak untuk mendapatkan bagian waris meskipun secara tradisional mereka tidak memiliki hak waris yang sama dalam sistem patrilineal. Hasil dari harta bersama, seperti rumah atau properti sewa, dapat digunakan oleh semua ahli waris.

5. Pembagian Waris

- Pembagian waris dilakukan berdasarkan prinsip syariat Islam, dan meskipun harta dikelola oleh anak laki-laki tertua, semua ahli waris memiliki akses terhadap hasil dari harta tersebut.

6. Perubahan Sosial

- Perubahan dalam penerimaan hukum waris Islam menunjukkan adaptasi masyarakat Mandailing perantauan terhadap pengaruh Islam, di mana norma-norma adat mulai bertransformasi sejalan dengan pemahaman dan praktik hukum Islam.

E. SOLUSI

Penyelesaian kasus pembagian warisan di Desa Tanjung Mongpan, Panyabungan Utara, dapat dilakukan melalui langkah-langkah komprehensif sebagai berikut: Pendidikan hukum waris Islam: Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum waris, ahli agama Kami akan mengadakan pelatihan dan seminar dengan pakar hukum dan Muslim Girls dan juga akan melakukan kampanye kesadaran melalui media lokal untuk menyebarkan informasi ini. Mediasi Keluarga: Menumbuhkan dialog antar keluarga dengan melibatkan tokoh agama dan adat sebagai mediator dan mengadakan diskusi keluarga terbuka untuk mencapai kesepakatan yang adil dan transparan mengenai pembagian harta warisan. Penuntutan: Jika mediasi tidak berhasil, anak perempuan dapat mencari bantuan hukum untuk menegakkan hak-hak mereka berdasarkan hukum Islam. Termasuk pergi ke pengadilan agama untuk mendapatkan putusan resmi. Perubahan kebijakan adat: Mendorong dialog dengan para pemimpin adat untuk mempertimbangkan peninjauan kembali tradisi yang mendiskriminasi perempuan dan mengadvokasi perubahan norma adat yang mengabaikan hak-hak perempuan dalam pembagian warisan. Dukungan Psikologis: Memberikan layanan konseling kepada anak perempuan yang mengalami stres akibat sengketa warisan untuk membantu mereka mengatasi stres dan tekanan emosional yang disebabkan oleh situasi tersebut.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Aliska. N. (2020). Pembagian Warisan terhadap Anak Perempuan di Mandailing Natal. 3(1).
- Kurniati. N. (2020). Implementasi Hukum Waris pada Masyarakat adat Mandailing Perantauan (Studi pada Pandomuan Muslim Sumatera Utara Kota Palangka Raya). *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 3(2).